

Inhaltsübersicht Fotointern 2005 (Deutsche Ausgabe)

Rubrik	Artikel	Seite
--------	---------	-------

Hinweis:

Die Inhaltsübersichten der 6 Sonder-Ausgaben «Fotointern Halfdaily», welche live auf der Professional Imaging (6. bis 8. April 2005) produziert wurden, sind zwischen den Heften 07/2005 und 08/2005 eingeordnet.

Ausgabe 1/05 vom 06. 01. 2005

Interview	iha gfk: « Die Chancen des Fotohandels sind auch in Zukunft gut » (Interview mit Jürg Zweifel)	1
VFS	Peter W. Schmid: Neues Berufsbild: Alles klar für den Lehrbetrieb?	5
Marktübersicht	7megapixel: Höchstnoten für die Kompaktkameras mit zweithöchster Auflösung (Canon Powershot G6 v/ Casio Exilim Ex-P700 / Olympus C-70 Zoom / Pentax Option 750Z / Samsung Digimax V70 / Sony DSC-V3)	6
Marktübersicht	Kasten 7megapixel Wichtigste technische Daten im Überblick	8
Report	Kodak Dem Ruf des digitalen Zeitalters mit neuen Produkten konsequent gefolgt	10
Report	Kasten Struktur und Ansprechpartner Kodak SA, Renens	10
Beihefter	Grosse TIPA-Leserumfrage 2005-01-17	13
Professional	Extensis: Wie verwalten Profis ihre digitalen Bilddaten im Netz und auf der Festplatte ?	16
Report	Olympus: Das E-System findet immer mehr Anhänger im Profilager	18
Aktuell	DigiGo	20
Aktuell	Sihl: Paperworld	20
Aktuell	Ricoh. DVD	20
Aktuell	Kasten Neu bei Wahl	20
Aktuell	CanoScan 9950F ist schneller	20
Aktuell	Kasten isfl Zuversicht im (Foto-) Land	20
Aktuell	Cumulus Photo Suite liest RAW	21
Aktuell	Kasten Deutscher Fotopreis 2004	21
Aktuell	Kasten Fotowettbewerb für Lehrlinge	21
Aktuell	Casio mit 6 Mpix und «BestShot»	21
Drei Fragen	Arlette Vuagniaux Kodak SA	22
Aktuell	Studienreise Colour Art Schweiz	22
Aktuell	Kasten Fotointern jetzt «en francais»	22
Aktuell	Kasten AKB: Äxgüsi	23
Aktuell	Korrigendum YPP-Beiträge	23

Ausgabe 2/05 vom 07.02. 2005

Interview	Graphicart: « Mehr Kundennähe bewog uns, nach Zürich zu ziehen » Interview mit Jörg Badertscher und Urs Ziswiler	1
VFS	Paul Schenk Neue Kreditkarten mit Chip und EMV / ep2 Terminals	5
Praxis	beam-out Bildprojektion mit Diaprojektor oder Beamer? Die Vor- und Nachteile	6
Praxis	Kasten Welcher Beamer wofür?	6
Praxis	Kasten Auflösungen	7
Praxis	Braun SC 668, Geha 107plus, Liesegang dv455, Liesegang dv560	8
Praxis	Beamer Vertretungen der wichtigsten Marken	8
Praxis	getestet: Wo steht die Canon EOS 20D: Im Profi- oder im Amateurlager?	10
Praxis	Kasten: Canon EOS 20d: Technische Daten	11
Praxis	unterwegs Mobile Zwischenspeicher werden zum unterhaltsamen Reisebegleiter (Epson P-2000 / Jobo Giga Vu Pro / Nikon Coolwalker)	13
Praxis	Kasten Speicher	14
Praxis	Bildertanks Technische Daten	14
Aktuell	SD Karte mit USB-Anschluss	15

Aktuell	Kasten Fine Art Forum in Wetzlar	15
Aktuell	Kommt eine Panasonic DSLR?	15
PR-Anzeige	Multimedia-Projektion mit 3M	16
Aktuell	Eastman Kodak rutscht ins Minus	17
Aktuell	Kasten Ziegler repariert Bronicas	17
Aktuell	Sigma Objektive für Konica Minolta	17
Aktuell	Kasten Neuer Standard für CF-Karten	17
Aktuell	Gitzo fertigt Stative aus Basalt	17
Aktuell	Kodak «goes wireless»	17
Aktuell	Konica Minolta: Neue Z-Modelle	19
Für sie gelesen	Abschied von Drylab, Corbis kauft Zefa	19
Aktuell	Kasten Neue Adresse CBC AG	19
Aktuell	Fujifilm Repairs: Pauschalen	19
Aktuell	YPP: Workshop «Reportage»§	19
PR-Anzeige	Fujifilm Datenträger: Lebenserhaltende Massnahmen für die Speicgherung von Digitalfotos	20
Aktuell	Sony CD-Brenner für unterwegs	21
Aktuell	Kasten Agfa verkauft Werk Gera	21
Aktuell	Interphot wird 10 Jahre alt	21
Aktuell	Kasten Interphot Programm 2005	21
Aktuell	Neues sw-Labor in Zürich	21
Aktuell	Syndikat klassischer Fotografen	21
Aktuell	Hugyfot neu in Belgien	21
Drei Fragen	Sven Baier Buchhandlung Scalò, Books&Looks	22

Ausgabe 3/05 vom 01.03. 2005

Interview	Leica/Perrot «Zwei Firmen für die unterschiedlichen Vertriebskanäle» (Interview mit Gerhard Zapf, Olivier Bachmann und Fredi Bickel)	1
VFS	Paul Schenk Wer wird neuer Präsident des VFS?	5
PMA	Neuheiten Digital ist Trumpf – immer kleiner mit mehr Auflösung, aber weniger «Exoten» (Canon EOS 350D, Digital Ixus, 50, Prima Super 130u / Casio Exilim Pro EX-P505 / Fujifilm Finepix F10, A345, A350, Frontier 550/570 / Kodak Easyshare Z7590, Z7390 / Nikon D2Hs Coolpix 4600, 5600, 5900, 7600, 7900 / Olympus FE-5500, µ-mini Digital S / Pentax Optio WP, Optio 50, Optio 50, Optio S5n / Samsung V700 / Sony DSC-H1 Cybershot Kasten Leica: Trotz Verlusten frohgemut	6
Professional	Kalibrierung Im Workflow sind farbverbindliche Bildschirme und Prints unverzichtbar Kasten Verschiedene Anbieter	8 8
Neuheit	PMA Canon bezirzt Ein- und Umsteiger mit der digitalen Spiegelreflexkamera EOS 350D	10
Neuheit	Canon EOS 350D: Technische Daten	10
Neuheit	EOS 20Da für IR-Fotografie	11
Wirtschaft	ict-markt Das Weissbuch deckt die Entwicklung der IT-Branche schonungslos auf	14
Fotofachhandel	Werbung Mehr Verkaufs- und Werbefläche als alle Grossmärkte zusammen	17
PR-Anzeige	Neu bei Fujifilm: Reparaturen zu Pauschalpreisen: Grosse Vorteile für Händler und Kunden	18
Aktuell	Neue kompakte Digitalkamera Epson L-500V: Einfach und doch luxuriös	19
Aktuell	Sony präsentiert Cyber-shot W5	20
Aktuell	Minolta geht auf Tauchstation	20
Aktuell	Memorex: Laser-beschriftete CDs	20
Aktuell	Kasten Fuji führt Transcend ein	20
Für Sie gelesen	Corel vertreibt Jasc / Canon: Rekordprofit / Nikon legte zu	20
Aktuell	Nachruf Andreas Hilty	21
Aktuell	Aktive Vorbereitung auf die LAP	21
Aktuell	Linhof Seminare und Workshops	21
Aktuell	Kingston mit Mini-Speicherkarten	21

Aktuell	Fotolabo Club soll verkauft werden	21
Aktuell	Mehr Speicher wird kleiner	21
Aktuell	Wie alt ist der «Polyball»?	21
Aktuell	Fujifilm F10 braucht weniger Saft	22
Aktuell	Exilim Zoom EX-Z55 und Z5	22

Ausgabe 4/05 vom 15.03. 2005

Interview	Sigma: «Der Sensor im Kleinbildformat wird sich durchsetzen» (Interview mit Masao Yamaki)	1
VFS	Paul Schenk Abschied nach sechs Jahren Amtszeit	4
PMA	Neuheiten Digital ist Trumpf – mit immer mehr Zubehör und besseren Ausgabeoptionen (Minox Vario Fernglas B8-14 x 40, Mobil DV / Sigma 1,4/30mm EX DC HSM, 4-5,6/10-20mm EX DC HSM, 3,5-6,3/18-200mm DC, ,5/180mm, 2,8/300mm, 4,5/500mm, 5,6/800mm, 4-5,6/50-500mm, 2,8/7-200mm, 4,5-5,5/80-400mm, 4/100-200mm, 2,8/120-300mm, 5,6/300-800mm / Rolleif Prego dp5200 / Tamron 3,5/18-200mm XR Di-II / Ricoh Caplio R1V / M-Rock Denali / Konica Minolta Dimage Scan Elit 5400 II / LowePro CompuTrekker Plus AWBackpack, Orion Trekker II, Rezo AW, Rolling Computrekker Plus AW / Tamrac Pro Digital Zoom, 5629, Explorer 10 / Tamron 4,5-5,6/11-18mm Di II LD Asph (IF) / Kingston Speicherkarten / Minox NV400 / Sekonic Flashmate L-308S / Phase One Capture One / Extensis Portfolio / ATP Flash Media / SanDisc Ultra II SD Plus, Memory Stick Pro Duo / Dekin Akkus, SD-Xtra, Burnaway / Crumpler Taschen und Rucksäcke	6
PMA	Kasten 15fach-Zoom bald von Samsung?	6
Labor	Schwarzweiss Klassisch orientierte Fotografen müssen nicht auf Baryt verzichten	10
Labor	Wie geht es an den Standorten der Firma Ilford weiter?	11
Praxis	Epson Wie sich die erste 6 Megapixel-Messsucherkamera mit Leica-Anschluss anfühlt	12
Praxis	Kasten epson r-d1 Technische Daten	13
PR-Anzeige	Fujicolor Labor: Der Partner für den Fotofachhandel bei der Ausgabe von Bildern ab Film oder Digitaldaten	14
Output	Digitaldruck Neue Marktlücken wie Fotoalben verleihen dem Digitaldruck neuen Schwung	15
Output	Kasten Stichwörter zum Digitaldruck	15
Aktuell	Casio Exilim Z750 und Z57	16
Aktuell	HP Photosmart R717 und M23	16
Aktuell	Epson Stylus Foto Drucker R1800	16
PR-Anzeige	Pentax p-page : Pro Power, Pro Protection, Pro Proximity, Pro Precision	17
Aktuell	Phase One und Rolleif im Bundle	18
Aktuell	blitz-tipp Mehr Licht – bessere Bilder	18
Aktuell	YPP-Workshops: Start ins 2005	19
Aktuell	Epson: Neue Toner für Laserprinter	20
Aktuell	Peach entwickelt HP-Druckkopf	20
Aktuell	9. Schweizer Pressefoto Award	20
Aktuell	27. Int. Film- und Photoflohmarkt	20
Aktuell	Fujifilm Euro Press Award 2005	20
Aktuell	Sony: Memory Stick mit 4 GB	21
Aktuell	Originalbild? Ein Symposium	21
Aktuell	HP Photosmart 8750 für Profis	21
Aktuell	Yashica stellt Aktivitäten ein	22
Aktuell	Gepe: Card Safe als Miniversion	22
Drei Fragen	Pascale Bonnard Yersin, Schweizer Fotoapparate-Museums Vevey	23
Aktuell	Hasselblad-Imacon Vertretungen	23
Aktuell	Sinar, Bron und Foba bei Tekno	23
Aktuell	Bestellformulare von Extra Film	23
Aktuell	Handys legten 2004 um 30% zu	23

Ausgabe 5/05 vom 01.04. 2005

Interview	ISFL « Die Professional Imaging ist die grösste Plattform der Branche » (Interview mit Rolf Nabholz und Ernst Widmer)	1
Interview	Kasten Informationskampagne vRG	3
VFS	Heiri Mächler Freude und Ängste es neuen Präsidenten	5
Das besondere Buch	La Gruyère – Aus der Vogelschau	5
Praxis	Kleindrucker Das Foto direkt aus dem Tischdruckerchen, wie gut und teuer ist es wirklich? (Canon DS 700, Canon CP500, Canon CP400, Epson Picture Mate, Fuji Printpix CX 550, HiTouch 640 PS, HP Photosmart 375, ak Easyshare, Olympus P-10, Sanyo DVP-P1Ex, Sony Photo Printer)	6
Praxis	Kleindrucker Wichtigste technische Daten im Überblick	10
PMA	Labor Fotokioske sind Trumpf, aber trotzdem gibt es einige Neuheiten bei den Minilabs (AgfaPhoto / ColorVision / Creo / DeVerre / Durst / Imaging Solution / Konica Minolta / Noritsu / Sagem / SMI Group)	12
PMA	Kasten Fotobücher auf Fotopapier?	12
Vfs	gv Die grosse Kampfwahl von Solothurn – und warum daraus nichts wurde ...	14
Cebit	Fotonews Auf der Weltmesse der Elektronik durfte auch der Fotobereich nicht fehlen (Hitachi, Jenoptik/Concord, Kodak, Konica Minolta, Olympus, Panasonic, Polaroid, Sanyo) Kasten Neue Objektive für Dynax 7D	18
Aktuell	Sonyville Sony präsentiert Frühlingssortiment mit sieben neuen Digitalkameras	20
Aktuell	Broschüre über den neuen Beruf	22
Aktuell	Kasten Orbit: Von Apple bis ZKB	22
Aktuell	personelles Neue Geschäftsleitung bei Stutz	23
Aktuell	Panasonic Lumix DMC FZ5	23
Aktuell	Kodak: Verbesserte Filme	23
PR-Anzeige	AWP Basel: Kompletter professioneller Service mit dem neuen Frontier 570 Minilab	24
Aktuell	Kodak Nexpress: Digitaldruck total	25
Für sie gelesen	Gegen eine Milliarde PCs weltweit / Kodak stellt Rohpapier-Produktion ein /Kingston realisiert Rekordumsatz / Fotoamateure heimsen Preise ein	25
Aktuell	GMC Trading umgezogen	26
Aktuell	Wildlife Photographer	26
Aktuell	Compit hat neues Netzgerät	26
Aktuell	Pentax 645 mit 18 Mpix kommt	26
Aktuell	DSLR-Kits von Cokin	26
Aktuell	eb-zürich Weiterbildungsprogramm	27
Aktuell	Bildschirm für Porträtbilder	27
Aktuell	Workshops in Fine Art Printing	27
Aktuell	Canon: Makroobjektiv für DSLR	27
Aktuell	USA: Digitalboom ebbt langsam ab	28
Aktuell	Canon ermöglicht wireless printing	28
Aktuell	photographica Westlicht-Auktion am 21. Mai	29
Aktuell	Auszeichnung für Konica Minolta	30
Aktuell	Braun Multimag Slidescan 4000	30

Ausgabe 6/05 vom 15.04. 2005

Interview	hp « Digitalfotografie – der Schweizer Markt nimmt eine Vorreiterrolle ein » (Interview mit Konstantinos Kotoulas und Marcel Isler)	1
VFS	Ein Lichtschimmer am Horizont des Fotohandels? Heiri Mächler	5
Für sie gelesen	Kodak kauft Creo / Gericht gibt Lexar Recht / Superschneller Akku	5
Marktübersicht	Minilabs Zurück zum Papierbild – digitale Bilddaten werden mehr ausgelichtet (Agfa d-lab. 1 s basic, Agfa d-lab. 1, Fujifilm Digital Minilab Frontier 330, Fujifilm Digital Minilab Frontier 340, Fujifilm Digital Minilab Frontier 390, Fujifilm Digital Minilab Frontier 550, Fujifilm Digital Minilab Frontier570, GPE D-Carrier Lab 256, Konica Minolta R2 Super 700/1000)	6

	Compact, Konica Minolta R2 1000 Compact, MüllerSohn DigiPro 812 SL S/HS +SW, MüllerSohn MDL 305+ SW, Noritsu QSS-3201-3203 Digital, Noritsu QSS-3300, Noritsu QSS-3302, Noritsu QSS-3201 Digital, Noritsu dDP 421, Noritsu dDP 621, KIS PhotoMe Fototronic DKS-900, KIS PhotoMe Fototronic DKS-1510, KIS PhotoMe Fototronic DKS-1530 SMI Group MK4, SMI Group MK6, SMI Group MK10)	15
Professional Imaging	pi05 Der grosse Erfolg der Professional Imaging und ihre Hintergründe Kasten Pentax Design-Wettbewerb	17 17
Labor	Fotolabo Warum steht das grösste Versandlabor der Schweiz zum Verkauf?	18
Praxis	Konica Minolta Filmscanner werden schneller und raffinierter, wie der Scan Elite 5400 II	20
Für Sie gelesen	DIMA-Erfolg für Olmec / Color Awards 05 / iView + Capture One	22
Aktuell	Kasten Yashica/Contax-Servicestelle	22

Ausgabe 7/05 vom 02.05. 2005

Interview	Sony «Im Fotohandel stark zugelegt – mit anspruchsvollen Kameras» (Interview mit Marco Di Piazza)	1
VFS	Heiri Mächler «Nebenerwerb: Steuern oder nicht Steuern?»	5
Fotofachhandel	Garantie nur noch mit Kaufbeleg	5
Fotofachhandel	Fotolabo: weniger Umsatz	5
Praxis	Flaggschiffe: Erste Erfahrungen mit der Nikon D2x im Vergleich zur Canon EOS 1Ds Kasten CMOS auf dem	6 9
Vormarsch	Canon EOS 1Ds und Nikon D2x	6 9
Praxis	Canon: Im harten, staubigen Safari-Einsatz beweist das EOS-System seine Vorzüge Kasten Canon EOS 350D für Einsteiger Kasten So gelingen Safari-Fotos	10 10 11
Minilabs	Agfa: Nachtrag Marktübersicht: Zwei brandneue Modelle – Einsteiger und Netzbetrieb Kasten Konica Minolta R3 Super 1000	12 12
Praxis	Fujifilm: Die S3Pro hat gegenüber ihrer Vorgängerin markante Verbesserungen erfahren Kasten finepix s3 pro: Technische Daten 12 Megapixel geteilt durch zwei	14 14 15
Schwarzweiss	Ars-Imago: Wie zwei Software-Menschen die analoge Fotografie entdeckt haben	16
Drei Fragen	Kurt Freund Imaging Power-Picture and Print	17
Aktuell	Fotorotar: Bücher nach Mass	17
Aktuell	Die grösste Kamera der Schweiz	17
Aktuell	Power – Photo Münsingen 2005	17
Aktuell	In letzter Minute: Canon PowerShot S2 IS: Zoomriese	17
Fotofachhandel	Zürifoti: Aus dem «Feilschen in der Beiz» wird eine der wichtigsten Einkaufsgruppen	19
Aktuell	Interphot – Kapital Weiterbildung	20
Aktuell	Nachruf «Mr. Photokina gestorben» (Fritz L. Gruber)	20
Aktuell	Profot ab 1. Juni auch in Zürich	20
Aktuell	RAW-Files: Streit um Codierung Kasten MAZ: Lehrgang Bildredaktion	20 20
Aktuell	Polaroid x530: Rückruf in England	21
Aktuell	Archivieren – mit Gold statt Silber	21
Aktuell	Neue Profilemaker-Software	22
Aktuell	Nikon: Neue SLR und Objektive	22
Aktuell	Boesner Katalog 2005 erschienen	23
Aktuell	Skin Tune optimiert Hauttöne	23
Aktuell	Ricoh Caplio R2 mit 5 Megapixeln	23

Fotointern Halfdaily, Ausgabe 1 vom 6. April 2005 Morgenausgabe, (auf der Professional Imaging produziert und verteilt)

Interview	«Die Professional Imaging spricht viele Interessenten an» (Interview mit Jacques Stähli, Fujifilm)	1
Aktuell	Fachzeitschriften an der PI	3
Aktuell	Professional Imaging: Vorträge	3
Aktuell	Frühaufsteher: Kafi und Gipfeli	3
Aktuell	Zukunfts-Speicher bei Engelberger	3
Aktuell	Hama: Datensicherung mobil	3
Aktuell	Pentax 645 mit 18 Mpix kommt	3
Aktuell	Design-Wettbewerb am Pentax-Stand	3
Aktuell	Easy Share One: Vorpremiere	3
Aktuell	Berufsschule für Gestaltung	3
Aktuell	Fotointern Halfdaily live produziert	5
Für Sie gelesen	Engelberger: breites Sortiment / FineArtPix: Digital Drakroom / Fujifilm FinePix S3 Pro ist da / Digitales Inhouse-Drucksystem / Profidrucker von Kodak / Digitalrückwand für Leica-R	5
Für Sie gelesen	Alpa 12 für analog und digital / Samsung zeigt Designkameras / Cano: Drucker mit 8 Tinten / Multimedia-Datenbank / Dedolight für Lichteffekte	7

Fotointern Halfdaily, Ausgabe 2 vom 6. April 2005 Mittagaussgabe, (auf der Professional Imaging produziert und verteilt)

Interview	«Die Schweiz braucht eine Messe im professionellen Bereich» (Interview mit Richard Breyer)	1
Aktuell	Professional Imaging: Vorträge	3
Aktuell	Pentax 645 mit 18 Mpix kommt	3
Aktuell	Zukunfts-Speicher bei Engelberger	3
Aktuell	Design-Wettbewerb am Pentax-Stand	3
Aktuell	Fachzeitschriften an der PI	3
Aktuell	Prominenz an der Messe: Jürg Zweifel von IHA GFK	3
Aktuell	Frühaufsteher: Kafi und Gipfeli	3
Aktuell	Berufsschule für Gestaltung	3
Aktuell	Berufsschulklasse zu Besuch	5
Aktuell	Fotointern Halfdaily live produziert	5
Für Sie gelesen	Bildprocessing der Spitzenklasse / Druck und Schnitt bei mps / info, Sport und Action / Unkonventionell Four Thirds / Speicher satt	6
Aktuell	SanDisk: SD Speicherkarte mit eingebauter USB-Konnektivität	7

Fotointern Halfdaily, Ausgabe 3 vom 7. April 2005 Morgenausgabe, (auf der Professional Imaging produziert und verteilt)

Interview	Engelberger: «Wir sind dieses Jahr zum ersten Mal dabei – mit Erfolg» (Interview mit Roger Engelberger)	1
Aktuell	Heute: Workshops und Seminare	3
Aktuell	Notstrom-Aggregat	3
Aktuell	Design-Wettbewerb am Pentax-Stand	3
Aktuell	Fachzeitschriften an der PI	3
Aktuell	Frühaufsteher: Kafi und Gipfeli	3
Aktuell	Prominenz an der Messe: Jürg Zweifel von IHA GFK	3
Aktuell	Berufsschule für Gestaltung	3
Aktuell	Fotointern Halfdaily live produziert	5
Aktuell	Noritsu QSS-3300 bei Kodak	5
Aktuell	Beam me out	5
Aktuell	Edle und individuelle Fotobücher	7
Aktuell	Canon: Sag's durch die Blume	7

Fotointern Halfdaily, Ausgabe 4 vom 7. April 2005 Mittagsausgabe, (auf der Professional Imaging produziert und verteilt)

Interview	Kodak: «Wir können unseren Kunden die ganze Sortimentsbreite zeigen» (Interview mit Jean-Luc Pigué)	1
Aktuell	Besuch aus dem Bündnerland	3
Aktuell	Superflache Westentaschenkamera	3
Aktuell	Fachzeitschriften an der PI	3
Aktuell	Profot in Zürich	3
Aktuell	Berufsschule für Gestaltung	3
Aktuell	Design-Wettbewerb am Pentax-Stand	3
Aktuell	Fotointern Halfdaily live produziert	5
Aktuell	Fujifilm Press Award-Gewinner	5
Aktuell	DxO: Digitale Monitorkorrektur	6
Aktuell	Prominenz an der Messe: Alfred Kaiser	7
Aktuell	VFS: «Kontaktsuche jung und alt»	7

Fotointern Halfdaily, Ausgabe 5 vom 8. April 2005 Morgenausgabe, (auf der Professional Imaging produziert und verteilt)

Interview	Agfa: «Seit wir kleiner sind, können wir noch flexiblere Lösungen anbieten» (Interview mit Walter Weber)	1
Aktuell	Design-Wettbewerb am Pentax-Stand	3
Aktuell	Berufsschule für Gestaltung	3
Aktuell	And the winner is	3
Aktuell	Frühaufsteher: Kafi und Gipfeli	3
Für Sie entdeckt	Imagic IMS	3
Aktuell	Fachzeitschriften an der PI	3
Aktuell	Kodak Picture Viewer	3
Aktuell	Fotointern Halfdaily live produziert	5
Aktuell	Prontophot Fotokiosk	5
Aktuell	Wer findet die Firma Typon AG?	5
Aktuell	Begegnungen bei Olympus	7

Fotointern Halfdaily, Ausgabe 6 vom 8. April 2005 Mittagsausgabe, (auf der Professional Imaging produziert und verteilt)

Interview	Samsung: «Ich werde sehr oft nach Kamerahandys gefragt» (Interview mit Marcel Conzelmann)	1
Aktuell	Prominenz an der Messe: vfg-Vorstand	3
Aktuell	Fachzeitschriften an der PI	3
Aktuell	Massgeschneiderte Passepartouts	3
Aktuell	Berufsschule für Gestaltung	3
Aktuell	Design-Wettbewerb am Pentax-Stand	3
Aktuell	Wenn der Vater mit dem Sohne ... (Johnny und André Kurtz)	5
Aktuell	Fotointern Halfdaily live produziert	5
Aktuell	Zubehör nicht zu unterschätzen	6
Aktuell	Wenn Bilder kommunizieren	7
Aktuell	UW-Gehäuse schützen Digicams	7
Aktuell	Leica R-Modul findet Anklang	7

Ausgabe 8/05 vom 14.05. 2005

Interview	Profot «Zürich ist einer der wichtigsten Märkte – mit Potential für uns» (Interview mit Albert Sigrist und Sascha Schneider)	1
VFS	Heiri Mächler Sind Aldi und Lidl eine Gefahr für den Fotohandel?	5
Fotofachhandel	Erfolgreiche Photo Münsingen 05	5
Professional	raw-files Den digitalen Rohdaten mit verschiedenen Konvertern auf den Zahn gefühlt	6
Professional	Kasten Proprietäre Daten – eigene	6
Software		Was sind eigentlich Rohdaten
genau?		10
Tipa Awards 05	TIPA Die besten Fotoprodukte des Jahres 2005 (Bestes DSLR-Einstiegsmodell: Canon 350D / Beste digitale Spiegelreflexkamera der Mittelklasse: Fujifilm FinePix S3 Pro / Beste professionelle D-SLR Kamera: Canon EOS-1 DS Mark II / Beste digitale Ultra Kompaktkamera: Sony CyberShot T7 / Beste digitale Superzoom-Kamera: Panasonic Lumic DMC-FZ20 / Beste Kleinbild Spiegelreflexkamera: Nikon F6 / Beste digitale Kompaktkamera: Nikon Coolpix 7900 / Beste Prestige-kamera: Epson R-D1 / Bestes digital / Kameraback: Sinarback eMotion22 / Bester Filmscanner: Konica Minolta Dimage Scan Elite 5400 II / Bester A4 Fotodrucker: Canon Pixma iP8500 / Bester A3 Fotodrucker: Epson Stylus Photo R1800 / Bester Flachbett-Scanner: Epson Perfection 4990 Photo / Bester Kleinformatdrucker: Hewlett-Packard Photosmart 375 / Bestes Bild-Speichermedium: SanDisk Extreme III / Bestes Colormanagement System: Gretag Macbeth Eye-One Series / Bestes Objektiv: Tamron AF 1:3,5-6,3/18-200mm / Bestes Fineart Inkjet Papier: Hahnemühle Digital FineArt Collection / Bestes Inkjet Fotopapier: Ferrania OptiJet Professional Plus / Bestes Profi-Objektiv: AF-S VR Nikkor 1:2,0/200mm IF-ED / Bester Digital Fotoprojektor: Canon Xeed SX50 / Bestes Bildspeicher Back-up-Medium: Epson P-2000 / Beste Foto-Software: Adobe Photoshop CS2 / Bestes Innovations-Design: Olympus µ mini Digital S / Bester Bildschirm: Eizo ColorEdge CG220 / Beste Technologie: Picture Archiving and Sharing Standard (PASS) / Bester Fotokiosk: Kodak PictureMaker Serie / Bestes digitales Minilab: Noritsu dDP-421/621	12
Professional	Kalibration Tools von drei Herstellern zur Kalibration von Bildschirmen	17
Labor	smi Minilabs aus der Schweiz – voll digital und mit neuester Belichtungstechnologie	18
	Kasten Schweizer Piezo-Technologie	18
Aktuell	Varta Ladegerät	20
Aktuell	Wettbewerb: Duracell will Power	20
Aktuell	persönlich Karin Schwarz bei Fotointern	20
Aktuell	Bilora Generalvertretung	20
Aktuell	VFG: Fotopreise	20
Aktuell	Fujifilm: Euro-Topshots	20
Für sie gelesen	Petters kauft Polaroid / Ricoh mit neuem Logo RICOH / Jobo Giga Vu Pro: Neue RAW-Formate Neue Aufgabenteilung bei Agfa	20
Kamerahandys	Nokia «Wir wollten nicht einfach der Kamera das Telefonieren beibringen»	21
Kamerahandys	Kasten Auch für den Fotohandel geeignet	21
Aktuell	Sonys kleiner Grosser für zu Hause	22
Drei Fragen	Sophie Schwery Color Vision	23
Aktuell	Sigma optimiert Objektive	23

Ausgabe 9/05 vom 01.06. 2005

Interview	Hama «Die Speicherung digitaler Daten ist ein zentrales Thema» (Interview mit Jürgen Alten)	1
VFS	Heiri Mächler Überproduktion	5
Für sie gelesen	Neue Horseman-Digitalfachkamera / Canon und Sanyo grösste Kamerahersteller	5
Fotofachhandel	Militäranlagen fotografieren erlaubt	5
Marktübersicht	Bildstabilisation: Die kompakten Superzooms und ihre Bildstabilisation (Canon Powershot S2 / Konica Minolta A2 / Konica Minolta A200 / Panasonic DMC-FZ5 / Panasonic DMC-FZ4 / Panasonic DMC-LZ1/LZ2 / Sanyo Xacti C5 / Sony	6
H1)	Kasten Stichwort: SLR-	
Bildstabilisation	Test der Bildstabilisation-Systeme antishake Kompakte Zoomkameras mit Bildstabilisatoren	

Beilage	Canon Collection Sommer 2005	Beilage
Printing	Epson Neue Ultrachrome K3-Schwarzintinten für «echte» Schwarzweiss-Bilder	12
Technik	Nachtsichtgeräte Ein Rest Licht bleibt immer, man muss ihn nur verstärken	14
Technik	Mit dem Nachtsichtgerät auf Pirsch	14
Technik	Die Funktion der Nachtsichtgeräte	15
Markt	neue Kundenschicht? Nach den Yuppies und den Dinks kommen jetzt die Bobos	16
Aktuell	Sinar und Gretag Macbeth	17
Aktuell	Panoptikum der Fotoszene Schweiz	17
Aktuell	Big Days bei mpa Direct AG	17
Aktuell	Fujifilm und Actebis	17
Aktuell	Neue Energiequellen: GP Batteries	17
Aktuell	Sanyo Xacti geht auf Tachstation	17
Aktuell	Toscana: Reisen und Fotografieren	18
Aktuell	Balcar und Cokin: Allianz	18
Aktuell	Olympus C-180: Günstiger Einstieg	18
Aktuell	Foto-Workshop im Odenwald	18
Aktuell	Elevite: Nachschlagewerk für Licht	19
Aktuell	Deutschland wählt Vorstände	19
Aktuell	Top Systems vertreibt PhotoZoom	19
Drei Fragen	Christoph Weber Yashica AG	19
Aktuell	Konica Minolta Dimage X60	19
Aktuell	ZAP: Intensiv-Workshop	20
Aktuell	Lexar: Photo	20
Aktuell	PMA auf Euro-Tournee	20
Aktuell	LaCie Festplatten mit RAID	20
Aktuell	Kodak: Perez ersetzt Carp	20
Aktuell	Gipfeltreffen der Ex-Präsidenten (Paul Schenk / Bill Clinton)	21
Aktuell	Vorsicht Datenverlust	21
Aktuell	Duracell Ultra	21
Aktuell	Kingston Ultimate	21
Aktuell	Rollei AF-Super-Angulon HFT PQS	21
Aktuell	Kodak Easy Share V-Serie	22
Aktuell	Nikon Coolpix S2 folgt auf S1	22
Aktuell	Super 8: 64T löst Kodachrome ab	22
Aktuell	Olympus mju jetzt mit 8Mpix	23
Aktuell	Epson Projektor EMP-7950NL	23
 <u>Ausgabe 10/05 vom 15.06. 2005</u>		
Interview	Pentax «Die Zukunft bringt die userspezifischen Kameras» (Interview mit Markus Furrer und Ernst Vollenweider)	1
VFS	Matin Leuzinger Schnäppchenjagd-Kultur	5
Fotofachhandel	Gütesiegel für den Kauf im Fachgeschäft Schlau gekauft!	5
Fotofachhandel	Image Trade liquidiert im Juli	5
Praxis	Blitz Die jüngste Blitzgeräte-Generation macht mehr als Licht – Kreativität ist gefragt	7
Praxis	Slave-Blitz von Sunpak	7
Praxis	Immer das richtige Licht – Ausleuchter, Aufheller und Akzente mit Blitz	11
vfg	Nachwuchsförderpreis Ein schöner Querschnitt durch das junge Bilderschaffen	13
vfg	Rauschende Nacht: vfg-Selection	13
Aktuell	Samsung Über 10 neue Produkte – darunter die Profikamera Pro815 und zwei Printer	14
Promotion	Fujifilm Testtage für den Händler – Probieren geht über studieren	16
Aktuell	Olympus spart und hofft	17

Aktuell	Aufsatz für Sigma-Blitz EF 500	17
Aktuell	Canon sucht Modeprofis	17
Aktuell	Metz blitzt für Olymus	17
Aktuell	Kodak künftig ohne DSLR	17
Aktuell	Eine Linse dünner als Papier	17
Aktuell	Nikon: Ein Longhorn für Nippon	18
Aktuell	AgfaPhoto: Insolvenz abgewendet?	18
Aktuell	Pentax DSLR mit grossem Display	18
Aktuell	sbf schweizer berufsfotografen Die Berufsfotografen verabschieden ein neues Ausbildungskonzept	21
Aktuell	Epson Stylus Photo R320	21
Aktuell	Drucken zu Hause wird günstiger	22
Drei Fragen	Seraina Kurt, Pentax Schweiz	22

Ausgabe 11/05 vom 01.07. 2005

Interview	Canon « Unsere Marke ist sehr populär und wird mit hoher Qualität assoziiert » (Interview mit Rolf Maeder und Richard Breyer)	1
VFS	Heiri Mächler 100 Jahre Geschichte sollen aufgearbeitet werden	5
Fotofachhandel	ISFL-Marketingforum am 29.August	5
Professional	Agenturen Aktuelle Trends und Strömungen auf dem Bildermarkt	6
Professional	Internationale Bildagenturen	8
Professional	Photoswiss Schweizer Bildagenturen gehen künftig gemeinsam auf Kundenfang	10
Marktübersicht	wasserdicht Kameras für Sommer, Sonne, Strand, Wasser und Staub	12
Promotion	Fujifilm Revolution in der Digitaltechnik: «Real-Photo-Technology»	14
Markt	Tintentankstellen Zusatzgeschäft für den Fotohandel: Nachfüllen von Druckerpatronen Kasten Th'ink Schweiz	15 15
Neuheiten	DSLR Nikon tritt mit der D50 für Einsteiger mit viel High Tech gegen die Canon 350d an Kasten Neu: Pentax *ist	16 16
DL		16
Canon EOS 350D, Nikon D50, Pentax *ist DL		17
	Quervergleich: Technische Daten von	
Aktuell	sbf schweizer berufsfotografen Die Teilrevision des Schweizerischen Urheberrechts	18
Aktuell	Olympus schnürt SLR-Pakete	18
Aktuell	Kodak: Kein SW-Papier mehr	18
Aktuell	Laserpointer für Powerpoint	18
Aktuell	Fotowettbewerb SOS Kinderdorf	19
Aktuell	Photo Imaging Expo Tokyo 2006	19
Aktuell	Silberringe von Hama	19
Aktuell	Kompakte 8-Megapixler sind da	20
Aktuell	ISAG beflügelt durch Digitalmarkt	20
Aktuell	Excom-Abteilung geht an EIZO	20
Aktuell	Kindermanns Pantoffelkino	20
Aktuell	Fotodrucker-Festival bei CBC	20
Aktuell	Olmec bringt OP 610 Drucker	21
Aktuell	Kaiserpanorama aufgetaucht	21
Aktuell	Vevey: Grand Prix de la Photo	21
Aktuell	YPP: Studios Marfurt und Rust	22
Drei Fragen	Thomas Entzeroth	22
Für sie gelesen	Maxtor fertigt Festplatten mit 500 Gigabyte / HP trennt Computer- und Druckerbereich / Samsung mit 1 m grossem OLED-Display	22
Aktuell	Exilim EX-S500 mit Antishake	23
Aktuell	Tetenal zertifiziert Weisstinte	23

Aktuell	Gold-CD's jetzt auch bedruckbar	23
Aktuell	Adobe Systems im Hoch	23

Ausgabe 12/05 vom 03.08. 2005

Interview	Nikon «Wir sind traditionell sehr stark mit dem Fachhandel verbunden» Interview mit Christian Geuking, Thomas Bechter, Marco Rosenfelder)	1
VFS	Heiri Mächler Fotohandelsglauben an die Zukunft	5
Trend	Flachmänner Lifestyle allenthalben – fast keine Marke mehr ohne Pocketdigitalkamera)Benq DC D53+, Canon Ixus 700, Casio Exilim EX-s500, Fujifilm Finepix Z1, Kodak Easy Share V550, Konica Minolta X60, Nikon Coolpix S2, Panasonic Lumix FX9, Pentax Optio S5z, Samsung Digimax i5, Sanyo Xacti C5EX, Sony Cybershot DSC-T7) Flachmänner Technische Daten einiger Lifestylekameras	6
Lap	LAP 2005 Die Fotofachangestellten zeigen beim Abschluss ein hohes Ausbildungsniveau	12
Lap	Kasten Pensionierung Marco Pfister , Berufsschule St. Gallen	15
Professional	Spiegelreflex Tamron optimiert die digitalen Objektive und bietet mehr Weitwinkligkeit	18
Neuheiten	Konica Minolta Antishake in allen Segmenten – Minolta will an die Spitze des Feldes	20
	Kasten Blitz: Extern und kabellos	20
	Dynax 5d: Technische Daten	21
Neuheiten	Panasonic Von der modischen Pocketkamera bis zum Megazoom alles mit Bildstabilisator	22
Promotion	Fujifilm Schweizer Transcend Agent mit Speicherprodukten in höchster Qualität	24
Labor	Fotomarkt Schweiz Vernichtet die digitale Revolution die Fotofinisher?	25
	Kasten Schweizer Fotobuchanbieter	25
	Kasten Die Autoren	26
Aktuell	swixx: vielfältige CH-Kultur	27
Aktuell	Phase One überschreitet Grenzen	27
Aktuell	Olympus Fisheye geht in die Tiefe	27
Aktuell	Lexar bei Perrot und Olympus	27
Aktuell	Manfrotto überarbeitet Einbein	28
Aktuell	Anpassungsfähiger Fotokiosk	28
Aktuell	Wettbewerb: Lichtensteig jubiliert	28
Aktuell	Iford Schweiz wird japanisch	28
Aktuell	Epsons neue Projektoren	28
Aktuell	DSLR: Sony, Minolta gemeinsam	28
Aktuell	E-Papier: faltbar und stromlos	29
Aktuell	Zigview; Monitor für SLR-Kameras	29
Aktuell	Jobo: Schneller DVD-Brenner	29
Aktuell	Foto Pro Glattfelder , Armin Pfister	29
Aktuell	Streichkonzerte in der Branche	29
Aktuell	Markoline jetzt mit USB	29
Aktuell	personelles SMI: Isabelle Kappeler neu	29
Aktuell	Schwarzweiss: Iford füllt Lücke	30
Aktuell	Kodak und IBM: Erste Früchte	30
Aktuell	Rollei: Zwei Pfeile im Köcher	31
Aktuell	Post lanciert Digitalstempel	31

Ausgabe 13/05 vom 01.09. 2005

Interview	Filmmarkt Die Zukunft des chemischen Filmmaterials aus Herstellersicht , (Interview mit Walter Weber (Agfa), Pierre Kipfer (Kodak), Jacques Stähli (Fujifilm), Franz Rehmann (Konica Minolta)	1
VFS	Heiri Mächler, Einladung zur Lehrmeisterinstruktion	5
Technologie	Was ist was Technische Besonderheiten verschiedener Kameramarken kurz erklärt	6
Marktübersicht	Farbdiafilme Trotz rückläufigem Volumen für Kenner und viele Profis unverzichtbar	10

Marktübersicht	AgfaPhoto, Fujifilm, Kodak, Konica Minolta, Hausmarkenfilme	11
	Farbdiafilme Konfektionierungen	13
Professional	Datenaustausch Das Portable Document Format (PDF) und seine Möglichkeiten	14
Reparatur	Chako Die Canon-Spezialisten in Delémont-offizielle Markenreparatur und Profiservice, (Rémy und Catherine Charmillot)	16
Neuheiten	Canon Gegen 40 Neuheiten: EOS 5D mit 12 MPix dürfte den Damm endgültig brechen	18
Professional	Wireless Die digitale Fotografie erlaubt direkte Datenübertragung in ein Netzwerk	20
Drei Fragen	Scott Schmith	20
Professional	Wireless mit Canon und Nikon	21
Aktuell	Fotomarkt Schweiz Engelberger und Perrot übernehmen Sortiment von Image Trade	22
Aktuell	Personelles Jean-Luc Piquet verlässt Kodak	23
Aktuell	Workshops bei Konica Minolta	23
Aktuell	Photoshop ist fit für Fotoschau	23
Aktuell	Agfa und Esko Graphics forcieren	23
Aktuell	Aarau: Erste Heimkinomesse	24
Aktuell	Bibble bringt RAW-Converter 4.3	24
Aktuell	Sunpak: Kleiner, handlicher Blitz	24
Aktuell	Handykult trifft Kultkamera	25
Aktuell	Neue Ferngläser von Minox	25
Aktuell	Maco produziert Aero 400 Film	25
Aktuell	Hasselblad stellt neue H2 vor	25
Aktuell	in letzter Minute Konica Minolta übernimmt CBC Fotobereich	25
Aktuell	HP Photosmart E317 für Einsteiger	26
Aktuell	Sony setzt mit der T5 auf Lifestyle	26
Aktuell	Pelikan Hardcopy Inkjet Papiere	26
Aktuell	Jobo: Neuer Kartenleser	26
Aktuell	Jugendfoto '05	26
Aktuell	Druckprofis bizhub C450 und C500	27
Aktuell	Mamiya überarbeitet 645 AFD	27
Aktuell	i-with als Unterhaltungszentrum	27
Aktuell	Kodak: Easyshare Kameras mit 8 Megapixel und Bildstabilisator	28
Aktuell	Jobo: Foto-Multimediakiosk	29
Aktuell	Extensis verkauft Plug-Ins	29
Aktuell	Epson Vertrieb	30
Für sie gelesen	GB Ladenkette: keine Analogkameras! / Nikon saht ab	30
Personelles	Christian Broglie neu bei Fujifilm	30
Aktuell	Bieler Fototage. On the road ...	30

Ausgabe 14/05 vom 15.09. 2005

Interview	Konica Minolta «Vom Trend zum gedruckten Bild profitieren die Poster» (Interview mit Piet Bächler)	1
VFS	Heiri Mächler Biometrischer Pass: Offener Brief an die Bundespolizei	5
Fotofachhandel	Kasten Art International Zürich 2005	5
Print	Large Format Poster, Proofs und Massenprints: Grossformatdrucker sind Multitalente	6
Kasten	Die Erfindung von BubbleJet	7
Kasten	Laminieren und schneiden	8
Print	Technik Übersicht Large Format Printer bis Fr. 25'000.-	8
Marktübersicht	Farbnegativfilme Bilderfilme in reicher Auswahl als einfachste und sicherste Bildspeicher	10
Marktübersicht	AgfaPhoto, China Lucky, Coop, dm Drogerien, Equicolor Sp, Extra Film, Ferrania, Foma Bohemia, Foto-Quelle, Fotolaboclub, Fotomaxx, Fotopick, Forte, Fujifilm, Interdiscount, Kodak, Konica Minolta, Mahn, Minox, Perutz, Photocolor, Ringfoto, Schlecker, Supracolot, Svema, Konfektionierungen, Bemerkungen	12

Neuheiten	Olympus Grossoffensive mit kleinen und kleinsten Kameras und Thermosub-Drucker	16
Isfl	Marketingforum Margenzerfall, ihn aufhalten oder mit ihm leben?	17
Fachhandel	Actebis Aufbruch zur Diversifikation: Produkte von über 50 Marken aus einem Haus	18
Aktuell	Fälschern ein Schnippchen schlagen	19
Aktuell	Nikon organisiert sich neu	20
Aktuell	Liesegang: Portabler Beamer	20
Aktuell	Kasten Stammtisch bei Light + Byte	20
Aktuell	Linhof: Seminare und Workshops	21
Aktuell	Ricoh mit GPS-Navigation	21
Aktuell	Canon zeigte die IFA-Neuheiten	22
Aktuell	Coolpix-Nikon mit WLAN-Funktion	22
Aktuell	Was geschieht mit AgfaPhoto?	23
Aktuell	Konica Minolta Dimage Z6	23
Aktuell	Kasten Theater-Fotografie in Aarau	23

Ausgabe 15/05 vom 01.10. 2005

Interview	Hasselblad «Die grosse Sensorfläche im Mittelformat bietet Vorteile» (Interview mit Christian Poulsen)	1
VFS	Heiri Mächler Die Lehrmeistertagung vom 7. September 2005	5
Fotofachhandel	Sony schliesst 11 Fabriken	5
Professional	Formatfrage Haben Mittel- und Grossformat eine Chance neben D-SLR mit 16 Mpix? Canon EOS 1Ds Mark II, Phase One P25, Sinarback 54 /Sinar p3	6
Professional	Digitalsysteme Digitalrückteile und D-SLR im Vergleich	10
Report	Kodak Auf neuem Kurs: Kodak will auch in der Schweiz die digitale Leaderposition	14
Technologie	Homeprinting HP setzt auf das Wachstum im Bildermarkt und beim Fotodruck zuhause	16
Software	Download Gimp2 erweitert die Möglichkeiten der Bildbearbeitung für Amateure – gratis	17
Beamer	Technologie: Kommt bald der Beamer im Taschenformat?	18
Beamer	Neue Modelle im Beamermarkt	18
Beamer	Color Vision: Beamer-Kalibration	18
Aktuell	Eizo Monitor für bewegte Bilder	19
Aktuell	Sihl optimiert Mehrzweckpapiere	19
Aktuell	Update für Extensis Portfolio 7	19
Aktuell	Canon: Neue Large Format Printer	19
Das besondere Buch:	Beatrice von Buchwaldt-Ernst: Monlam in Labrang	20
In letzter Minute	Olympus lanciert die neue E-500 D-SLR	20
Aktuell	Polaroid: Neue Adresse	20
Aktuell	Image House: Neuer Kursleiter, Christian Reding	20
Aktuell	Stifttablett für Hobbyfotografen	20
Aktuell	Ricoh Caplio RR 530	20
Aktuell	Canon mit HDV-Profi-Camcorder	21
Aktuell	PDF-Workflow: Adobe und Canon	22
Aktuell	Fujifilm Finepix E900: 9 Mpis!	22
Aktuell	Fujifilm: Upgrade für S3Pro	22
Aktuell	Colormanagement Workshop	22
Aktuell	Rollei zieht um und ändert sich	23
Aktuell	Fujifilm: Transfer von Video und DVD	23
Aktuell	MAZ Programm	23
Aktuell	Epson lanciert D-Serie	23

Ausgabe 16/05 vom 15.10. 2005

Interview	Engelberger « Die High Definition Technologie ist eine grosse Chance » (Interview mit Roger Engelberger)	1
VFS	Heiri Mächler Das biometrische Passbild – wie weiter?	5
Für sie gelesen	Fehlerhafte Sony-CCDs / Gebremstes Wachstum in den USA / Mikey – Miniaturfestplatte mit 8GByte	5
Trend	Alleskönner Es muss nicht immer Spiegelreflex sein: die Superzoom-Pixelgiganten Fujifilm S9500, Panasonic FZ30, Samsung Pro 815 Megazooms Technische Daten im Überblick	7 8
Professional	Fototaschen Vom Fahrradkurier zum rasenden Reporter – ohne Fototasche geht nichts	10
Professional	Taschen und ihre Importeure	10
Professional	Reflektoren Des Fotografen kleine Helfer: mobile Aufheller werden oft vernachlässigt	14
Professional	Lichtzubehör: Bezugsquellen	14
Technologie	Canon Technologie-Schau in Paris zeigte Produkte und Anwendungen von morgen	16
Promotion	Fujifilm: Ihr Partner für Gretag Macbeth Produkte – im professionellen Einsatz	18
Aktuell	Epson: neue Druckermodelle	19
Aktuell	Max Baer zum 70. Geburtstag	19
Aktuell	GP: Per Express	19
Aktuell	Wide Papier	19
Aktuell	Jenoptik übernimmt Sinar	21
Aktuell	YPP: Reportage-Kurs bei Ringier	21
Aktuell	Update für Extensis Portfolio 7	21
Aktuell	Profot CPIP (Canon Pro Imaging Partner)	21
Aktuell	Interphot Akt – Seminar	21
Drei Fragen	Mona Fraefel Konica Minolta	21

Ausgabe 17/05 vom 01.11. 2005

Interview	Mobilezone « Die Zukunft des Fotohandels ist Beratung und Dienstleistung » (Interview mit Ruedi Baer)	1
VFS	Heiri Mächler Reise nach Berlin: Wer reist, wird etwas erleben	5
Fotofachhandel	Das besondere Buch Die Billig-Lüge	5
Praxis	Weitwinkel « Kleine Sensoren und Pixel haben neue Objektive hervorgebracht »	6
Praxis	Übersicht Weitwinkelobjektive für alle DSLR-Kameras (KB)	8
Markt	Mittelformat Mamiya hat die 645 AFD schneller und besser gemacht – ein Erfahrungsbericht	10
Software	Adobe Bessere Abläufe mit Photoshop CS2 und der Creative Suite 2	12
Software	Kasten Adobe im Content-Geschäft	12
Praxis	Konica Minolta Back to the Roots – wie fühlt sich die Minolta 5D in der Praxis an?	14
Praxis	Kasten Minolta Systemzubehör	14
Praxis	Dynax 5d Technische Daten	15
Beamer	Technologie: LCD oder DLP – welche Technologie ist besser?	16
Beamer	Trend: LED statt Lampe	16
Beamer	Neue Modelle im Beamermarkt	16
Aktuell	Fourthird Die E-500 – modische Ergänzung im Olympus Spiegelreflexsortiment	18
Wissen	Farbe Die Chemie macht die Farbstoffe – unser Gehirn aber macht die Farbe	20
Fotohandel	kmu Der Kampf um den neuen Lohnausweis geht weiter	23
Fotohandel	Kasten Fredy Hämmerli Geschäftsführer der Swisscontent Corp. in Zürich	23
Promotion	BenQ: Höchste Qualität zu günstigem Preis – die ideale Zweitmarke für den Fotohandel	24
Fotohandel	Panasonic: Bluetooth-Fotohandy	25
Fotohandel	Samsung und Pentax: Synergien	25
Fotohandel	Casio: Exilim EX-S600	25
Promotion	SMI Foto Welti setzt auf Schweizer Qualität – Die SMI Gruppe liefert Top-Minilabs	24

Aktuell	Sony Cybershot N1: Touchscreen	27
Aktuell	GP Batteries: Akkus mit 2600 mAh	27
Aktuell	Seitz verbessert VR Drive	27
Aktuell	Sanyo Xacti Digital Movie C40	27
Aktuell	Ilford: Neue S/W-Produkte	27
Aktuell	Keine Hoffnung mehr für AgfaPhoto	28
Aktuell	Agfa beliefert New York Times	28
Aktuell	Fehlerhafte CCDs bei 7 Marken	28
Aktuell	Fuji sucht beste Presse-Profis	29
Aktuell	Sanyo lanciert 5MPix Moviecam	29
Aktuell	Zwei Kirschenbäume für Ilford	29
Aktuell	SanDisk und Phase One: Bundle	30
Aktuell	Korrigendum Canon –LFP	30
Aktuell	Sigma liefert neun Neuheiten aus	30
Aktuell	Kodak Sensoren sind da	30
Aktuell	Grand Prix de la Photo	30

Ausgabe 18/05 vom 15.11. 2005

Interview	Video Viele neue Camcorder – fester Platz im Fotohandel oder vernachlässigt? (Interview mit Vertretern der fünf führenden Marken – Canon, JVC, Panasonic, Samsung und Sony)	1
VFS	Heiri Mächler Agfa im Aus – und was den Verband sonst noch bewegt	8
Trend	Video 3CCD, High Definition, Crossover und DVD – die Videowelt ist im Aufbruch	10
Professional	Fachkameras Kompakt, handlich und mit Rollfilm oder Digitalrückteil im Einsatz	14
Professional	Rollei Xact 2: Wertarbeit	14
Promotion	Fujifilm Die digitale Rettung von Videos und Filmen heisst «YES DVD»	16
Aktuell	Fotohandel Erfolgreiche Neuheiten-Show bei FotoPro	17
fotobuch.ch	Weihnachtsaktion	18
Aktuell	Ausverkauf bei AgfaPhoto	18
Aktuell	Details zum Fujifilm EPPA	18
Aktuell	Fotokiosk: Fujifilm ASK-1500K	18
Aktuell	Schaffhausen-Bilder am Wegesrand	19
Aktuell	Inkjet-Druck wird dreidimensional	19
ISFL	Handel Recycling lohnt sich – aus Schrott wird wertvolles Material zurückgewonnen!	20
ISFL	Recycling und Geschäft	20
Aktuell	Nikon D200 mit 10,8 Megapixel	21
Aktuell	Epson beglückt Hobbyfotografen	21
Aktuell	Jenoptik kauft Kodak-Abteilung	21
Aktuell	Das elektronische Papier kommt	22
Aktuell	Nikon ruft Akkus zurück	22
Aktuell	Neue Modelle im Beamermarkt Liesegang emotion 4100, Canon SX50, PLV-Z4 von Sanyo	23
Aktuell	Der Abschied von AgfaPhoto	23
Aktuell	youngpp: GV Weekend 2005	23
Aktuell	Neuer Vereinsauftritt	23

Ausgabe 19/05 vom 01.12. 2005

Interview	iha-gfk « 2005 wurden die Erwartungen im Fotomarkt weit übertroffen » (Interview mit Jürg Zweifel)	1
Beilage	Canon Collection Herbst/Winter 2005/2006	Beilage
Interview	iha-gfk Kasten Konsumentenstimmungsindex Schweiz, Kameramarkt Schweiz in Stückzahlen Kameramarkt Schweiz Umsatz in Franken	3
VFS	Heiri Mächler Der VFS mit der aufgelösten AgfaPhoto im Gespräch	5
Professional	Klassenkampf Im Giganten-Duell treffen die Nikon D200 und Canon EOS 5D aufeinander	6
Professional	Vergleich: Technische Daten Canon EOS 5D, Nikon D200	8
Geschenktipps	Weihnachten 2005 Exklusive, schlaue Geschenktipps für schlaue Schenker	10
Software	Bildbearbeitung WinOnCD Version 8 – noch mehr Tools für creative Datenverwaltung	17
Aktuell	Hama: Licht!	18
Aktuell	ars-imago vertreibt Foma Produkte	18
Aktuell	Erst nach dem Knipps fokussieren	18
Aktuell	Sunrise: mobiler Breitbanddienst	18
Aktuell	Neue Chips für nächste Kameras	18
Aktuell	Creative: Pocket-Multimediaplayer	18
vfs Zürich	Von welschem Charme, gutem Wein und der Deutschschweiz ähnlichen Problemen	19
Aktuell	Iomega bringt Mini-Festplatten	20
Aktuell	Neue Druckerpatronen für Epson	20
Aktuell	Youngpp Studienreise Willingen 2005	20
Aktuell	Kasten Ricoh GR – digitale Klassik	20
Aktuell	Ringblitz jetzt mit Einstelllicht	21
Aktuell	Tamron senkt die Preise	21
fotobuch.ch	Weihnachtsaktion	21
Aktuell	Designboard-Präsentation	22
Aktuell	JVC übernimmt Vertrieb Schweiz	22
Aktuell	Agfa: Umsatzrückgang	22
Aktuell	3M Materialien für Digitaldruck	22
Aktuell	Konica Minolta Gewinner	22
Aktuell	Diskussion über Pressebilder	23
Aktuell	Foto Stotzer feiert Jubiläum	23

Ausgabe 20/05 vom 15.12. 2005

Interview	Olympus « Was wir denken, das sagen wir, was wir sagen, das tun wir » (Interview mit Eric Perucco, Marcel Weber)	1
VFS	Heiri Mächler Neues Fotoberufsbild bringt 20% mehr Lehrstellen	5
Fotohandel	World Press Photo: Letzte Chance	5
Technologie	Monitore Digitalbilder richtig darstellen – welcher Monitor kann was?	6
Technologie	Kalibration: Echte Farben	6
Technologie	Grafikkarte: das Herz, das steuert	7
Technologie	Was ist High Definition?	8
Praxis	Aufwärtstrend Sony bringt 10,3 Megapixel All-in-One Kamera mit CMOS-Sensor	10
Praxis	DSC-R1: Technische Daten	11
Praxis	software Apertur – Apples professionelle Verwaltung von digitalen Bilddaten	12
Beilage	Fotointern und Apple laden ein: Aperture (Fotoshooting)	Beilage
Drei Fragen	Hansueli Jutzi	15
Aktuell	Extensis: Portfolio 8 erhältlich	15
Aktuell	3D-Effekte dank Highspeed xDcard	15
Aktuell	Casio: Exilim hat mehr Power	15
Aktuell	GPS-Bundle für Fotografen	15

Aktuell	Farbkalibration bei Studio 13	15
Aktuell	Kata: Sortiment robuster Taschen	17
Aktuell	Fujifilm präsentiert FinePix F460	17
Aktuell	Imaging Summit '05 in Nürnberg	17
Aktuell	Interphot: Flohmarkt + Porträtseminar	19
Aktuell	Tom Kawara und das Meer	19
Aktuell	Fujifilm: Digitaldruck	20
Aktuell	Pentax-Club gegründet	20
Aktuell	Fotopreis 2006 des Kantons Bern	20
Aktuell	Fotoreisen: Auf nach Venedig	20
Aktuell	Youngpp: DAS ist das neue Logo	20
Aktuell	Pentax Optio 50L für Einsteiger	21
Aktuell	Maco und Agfa bei ars-imago	21
Aktuell	Das besondere Buch North Nord (Marco Paoluzzo)	21
Aktuell	Fujifilm kauft Halbleiterfirma	22
Aktuell	Jobo Giga Vu Pro Evolution	22